

“LA ECOLOGÍA DEL SABER EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR ECUATORIANA”**"THE ECOLOGY OF KNOWLEDGE IN ECUADORIAN HIGHER EDUCATION"**AUTORES: Gilma Tablada Martínez¹

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: gtablada@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 21 de Marzo de 2019

Fecha de aceptación: 09 de Mayo de 2019

RESUMEN

La Educación Superior Ecuatoriana se encuentra en procesos de transformación con el objetivo de concebir una educación multisectorial, multicultural que respete e irradie la cultura ancestral y polifacética y en las interconexiones entre ellos. No obstante, desde la década de los 80 e inicios del presente siglo se manifiesta en las universidades del Ecuador una tendencia a negar sus experiencias socio-históricas, obviándose su rol primordial como institución para preservar la cultura nacional, dado en gran medida por la formación postgraduada de sus profesionales en el extranjero, y la importación de conocimientos por medios de expertos internacionales; que han tratado de sugerir corrientes o paradigmas pedagógicos europeos, sin considerar nuestro contexto sociodemográfico. El proceso de transformación unidireccional que se mantiene en la actualidad, no sustenta ni favorece a la ecología de saberes, pues no consideran que los conocimientos amplios identifican la identidad nacional, y éstos pueden correr el riesgo de no ser transmitidos a las nuevas generaciones, lo cual conlleva que los conocimientos no perduren en el tiempo.

Actualmente, se hacen esfuerzos por aplicar la ecología de los saberes en las universidades ecuatorianas, con la transformación epistemológica que esto implica, promoviéndose los diálogos entre el saber científico y humanista, considerándose: los saberes legos, campesinos, populares, tradicionales, indígenas, entre otros, que provienen de otras culturas. Es por ello, que el objetivo que se pretende con este estudio es ampliar el conocimiento científico con las ciencias ancestrales que se desarrollan en Ecuador.

PALABRAS CLAVE: Ecología, saberes, multiculturalidad, aprendizaje significativo

¹ Docente Universidad Técnica de Babahoyo. Provincia “Los Ríos”, Ecuador. E-mail: gtablada@utb.edu.ec

ABSTRACT

The Ecuadorian Superior Education is in the process of transformation in order to devise a multi-sectorial education, multicultural respect and radiate the ancient and multifaceted culture. However, since the late 80 and early this century is manifested in universities in Ecuador a tendency to deny their socio- historical experiences, obviating its primary role as an institution to preserve the national culture, largely because postgraduate training of it is professionals abroad, and import of knowledge by means of international experts; they have tried to suggest current or European pedagogical paradigms, regardless of socio-demographic context of Ecuador. Process Transformation way that stays in Superior Education, not supports neither favors the ecology of knowledge in Ecuador, they do not believe that the knowledge identified national identity, and these may be at risk of not being transmitted to future generations, which means that knowledge does not endure over time. Actually, efforts are being made in institutions of superior education to implement the ecology of knowledge in Ecuadorian universities, with this epistemological implications transformation, promoted dialogue between scientific and humanistic knowledge, considered: you lay knowledge, peasants, popular, traditional, indigenous among others, People coming from other cultures. It is therefore that the objective pursued with this study is to expand scientific knowledge with the ancient science taking place in Ecuador.

KEYWORDS: Ecology, knowledge, multiculturalism, significant knowledge.

INTRODUCCIÓN

La educación desempeña un papel preponderante en el desarrollo sociocultural de una ciudad, región o país; pues garantiza la formación de profesionales con el objetivo de aportar y desarrollar sus conocimientos por el bien social de la comunidad, apoyados en procesos de instrucción y formación de valores, útiles para la vida en sentido general, capaces de transformar favorablemente el entorno social. Esta reflexión, fortalece el proceso educativo y la instrucción mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus diferentes niveles con estrategias que fomentan y generan conocimientos sólidos fundamentados en métodos científicos y en la aplicación de una metodología lógica y contextualizada.

La Educación Superior en el Ecuador, contribuye a consolidar la personalidad, los valores de sus educandos y, forma y educa profesionalmente a los miembros de la sociedad para desarrollar cultural y económicamente al país. Las Universidades tienen el encargo de rescatar la identidad de sus estudiantes, impulsándose el trabajo independiente, con criterio propio, diversidad cultural, respetando la cultura de las poblaciones establecidas en el país, con formación de igualdad social y solidaridad.

A su vez, desarrolla en sus estudiantes las competencias genéricas y específicas para transformar el medio en beneficio propio. Esta proyección está asociada o alineada con los objetivos, políticas y lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir y con las Ley Orgánica de Educación Superior, priorizándose al ser humano sobre el capital, en lo que respecta a la revolución del conocimiento.

En Ecuador, los avances científico-técnicos y la aplicación de las TIC's en la enseñanza educativa e investigativa, el proceso cognitivo y el pensamiento crítico no se ha desarrollado lo suficiente por ser un problema cultural. Las formas de pensamiento, además de ser influenciados y desarrollados por las disciplinas científicas, se elaboran a partir de las experiencias, las metas, y las necesidades de crecer socialmente y culturalmente, en fin, el entorno ha limitado de alguna manera el alcance en la práctica empresarial y social.

Estas diferentes formas de pensamiento presuponen disímiles maneras de interpretar y aplicar el conocimiento, en: conocimientos populares, indígenas, campesinos, científicos, artísticos, intuitivos, conceptuales, procedimentales, entre otros; que se convierten en una realidad cuando son comprendidos a partir de las interacciones que se producen entre sus partes. Esta apreciación, se puede interpretar como un sistema integrado, donde todas las partes aportan y se retroalimentan.

El estudio que se presenta en esta investigación relaciona a la Ecología, como ciencia encargada de las relaciones que se establecen entre los seres humanos y el medio que los rodea, fue creada por el científico alemán Ernst Haeckel en 1869. El significado de la palabra, desde el punto de vista epistemológico, proviene de la combinación de las palabras griegas logos y oikos, cuyo significado está vinculado al estudio y al hogar respectivamente. En este sentido, describe las relaciones de los seres humanos con el medio en que se desenvuelven.

En estos momentos, el vocablo se viene utilizando en otros ámbitos, lo cual se valora su diversificación al estudiar y relacionar el estudio de otras ciencias que inciden en el ser humano y en el contexto social predominante; lo cual influye en la formación integral de niños, jóvenes, adolescentes y adultos en sus diferentes categorías clasificatorias transformándose, por tanto, en la formación y desarrollo de cada uno de los integrantes de la sociedad, contribuyendo a potenciar su desarrollo sociocultural, como célula de la vida social.

Asimismo, los saberes, como vías fundamentales para el logro de la evolución hacia los cambios fundamentales de los estilos de vida y comportamientos en un medio social dado, están estrechamente vinculados con la educación como potencialidad del futuro, al constituir ésta uno de los instrumentos para la renovación y desarrollo del medio ambiente, y de esta forma, contribuir a la modificación de la inducción y deducción como procesos mentales básicos del ser humano.

Esta percepción, estimula la capacidad productiva y creativa en los estudiantes, pues logran desarrollar habilidades y destrezas en función de las competencias que proyectan mediante el conocimiento adquirido.

En tal sentido, las habilidades que adquieren los educandos que se forman en las universidades son transformadoras y direccionadas a jugar un papel activo en la construcción de la sociedad en todos los aspectos del desarrollo económico, aplicando: destrezas, competencias y valores requeridos para su futuro desempeño personal y profesional. Lo anteriormente expuesto, permite sustentar la investigación con una metodología investigativa adecuada a las características de este tipo de estudio teórico.

DESARROLLO

Los estudios exploratorios y descriptivos desarrollados en este estudio, develan que el medio circundante influye que el desarrollo profesional y formación sociocultural del profesional que forma en las universidades. En este sentido, el pensamiento crítico, permite identificar que existe una diversidad epistemológica en la ciencia que contribuye a profundizar en el conocimiento científico y académico que puede ser aprovechado por los estudiantes en su aporte al conocimiento de las ciencias ancestrales para la sociedad.

El profesional actual necesita no solo conocimientos, sino también aplicar las competencias adquiridas para enfrentarse a los frecuentes y dinámicos cambios del entorno social, cultural y ancestral, por lo que la Educación Superior en Ecuador se enfoca en diversos tipos de enseñanza, por ejemplo: aprender a aprender, aprender a desaprender, y aprender a emprender, dentro del sistema multicultural ecuatoriano.

En tal sentido y con la finalidad de mejorar el proceso docente-educativo, las instituciones de Educación Superior adoptan algunos modelos, paradigmas y/o tendencias pedagógicas, en aras de garantizar que los estudiantes desarrollen algunas formas de pensamiento que les permita apropiarse de conocimientos que les sirvan para la vida futura. De estos enfoques, se debe tomar lo positivo y englobar lo autóctono.

Al respecto y según el filósofo Kuhn (1970), un paradigma es una visión del mundo, una perspectiva general, una forma de desmenuzar la complejidad del mundo real. Entre los más usados en las instituciones de Educación Superior se encuentran el conductista, el humanista, el cognitivo, el ambientalista y el constructivo.

El paradigma conductista genera máquinas que responden a estímulos, sin embargo, el cognitivismo desarrolla procesos cognitivos y afectivos, pero no son lo suficientes para la obtención de un conocimiento significativo. El ambientalista desarrolla procesos de aprendizajes que vinculan al estudiante con el medio ambiente en que se desenvuelve, lo cual es suficiente para formar el profesional que demanda la sociedad. El modelo humanista está basado en el desarrollo de conocimiento significado centrado en la formación de un individuo con una conciencia ética y social, mientras que el constructivista desarrolla procesos cognitivos y de afectos en ambientes de aprendizajes adecuados para desarrollar diferentes formas de pensamiento que generen conocimientos significativos.

De los paradigmas surgen los modelos pedagógicos, que son los que estructuran una política educativa con bases teóricas y científicas para representar las relaciones que se dan en el proceso de enseñanza, y orientarlo con fines educativos. Los modelos pedagógicos se concretan en el aula, destacándose algunos de ellos, entre los que se encuentran:

El Modelo de Investigación para la acción transformadora y de impacto

Este modelo pedagógico surge a partir del criterio de que todo cambio social propicia y desarrolla un contexto científico y de investigación llamado investigación participativa, que trata en su variante más significativa del estudio y transformación de la realidad educacional existente hasta ese momento, y que se relaciona con la investigación de impacto.

La investigación-acción como tendencia pedagógica contemporánea mundial, es un método de gran valor para abordar los problemas que necesariamente surgen de la relación entre la escuela, la familia y la comunidad, involucra al investigador y al objeto de investigación, que mediante su interacción participan en su propia transformación e incentivan la transformación de su realidad concreta, en aras de alcanzar metas mayores y más deseables de desarrollo social.

La tendencia pedagógica transcurre en su desarrollo, por cuatro etapas: la problematizada, de concientización, de dinamización y la de socialización, adecuadamente articuladas en correspondencia con la naturaleza del fenómeno estudiado, con el propósito de la apropiación del conocimiento que hace posible el proceso de transformación de la realidad.

Sin embargo, la singularidad de los resultados obtenidos mediante su aplicación y las dificultades que con gran frecuencia aparecen, confrontan en la generalización y en la verificación de éstos. Además, conspiran con la construcción de una teoría realmente científica. Esto ha determinado que esta tendencia pedagógica haya disminuido su credibilidad y empleo en la actualidad.

La Teoría Crítica de la Enseñanza

Ésta tendencia pedagógica, como su nombre lo indica, somete a críticas todas aquellas consideraciones que están relacionadas con el proceso de enseñanza, tomándose como válidas aquellas que favorecen el proceso de aprendizaje y educación, de habilidades y capacidades, rechazándose las que interfieren de una u otra forma, con el desarrollo de los mismos. Es en su esencia, una integración de todos los factores que influyen positivamente en la evolución de la actividad cognoscitiva del ser humano, en su práctica se fundamenta en la búsqueda del criterio de la verdad y de aplicabilidad en el complejo proceso de transformación de la realidad en correspondencia con las prioridades determinadas por las necesidades de la sociedad.

En tal sentido, en la teoría crítica de la enseñanza queda debidamente aclarado que conocer no es adivinar, que el conocimiento no es un producto auto engendrado al cual se accede de manera improvisada, sino recorriendo los caminos de la disciplina intelectual donde el sujeto cognoscente se apropia de un reflejo lógico de la realidad objetiva mediante una serie de procedimientos o actividades armónicamente concatenados que, en su integración unitaria, le posibilitan el mismo. Asimismo, hace oposición positiva tanto al autoritarismo arrogante como el espontaneísmo irresponsable.

No obstante, lo expresado, no resulta en la práctica una concepción del todo acabada por cuanto conlleva implícitamente la posibilidad de error en cuanto a la determinación de que es lo más apropiado para el aprendizaje.

El Enfoque Histórico-Cultural

Éste enfoque como tendencia pedagógica contemporánea, posee amplias perspectivas de aplicación en cualquier tipos de sociedad, en las cuales se promueve de forma

consecuente el desarrollo de todos sus miembros, mediante una inserción social consciente de éstos como sujetos de la historia, centrándose fundamentalmente en el desarrollo integral de la personalidad, sustento de la más eficiente y eficaz teoría de la enseñanza que se desarrolla en un espacio y en un tiempo concreto; en el cual los hombres que han desarrollado una formación histórica y cultural determinada en la propia actividad de producción y transformación de la realidad objetiva interactúan de manera armónica, en una unidad de intereses, con el propósito de transformarla en aras de su propio beneficio y del bienestar de la sociedad.

Al punto de partida del enfoque histórico-cultural de la pedagogía ecuatoriana, se le otorga un carácter rector a la enseñanza en relación con el desarrollo psíquico del individuo, y se le considera precisamente como fuente e hilo conductor del desarrollo psicológico, y éste, a su vez, de la adquisición de los conocimientos necesarios e imprescindibles para un patrón educativo en correspondencia con los intereses de la sociedad y del propio individuo como personalidad en su movimiento evolutivo y desarrollador en el seno de la misma en condiciones históricas concretas.

Los motivos expresados anteriormente, conducen a pensar que la esencia de la tendencia pedagógica del enfoque histórico-cultural es una concepción dirigida en lo fundamental a la enseñanza y al aprendizaje, en dinámica interacción entre el sujeto cognoscente y su entorno social, de manera tal, que se establece y desarrolla una acción sinérgica entre ambos, promotora del cambio cuanti-cualitativo del sujeto que aprende a punto de partida de la situación histórico cultural concreta del ambiente social donde se desenvuelve.

No obstante, a ello, es un hecho casi consensual para los especializados en esta temática que se trata de una teoría inacabada que precisa de un mayor grado de profundización para la identificación e integración adecuada de posibles factores necesarios en la determinación de que la misma surja y se establezca como un cuerpo integral de ideas.

CONCLUSIONES

La Educación Superior en el Ecuador en la actualidad demanda de muchos retos que se visualizan desde la realidad de la Revolución Científico-Técnica arraigada en la nueva sociedad y en las necesidades que requieren atención inmediata para atesorar y salvaguardar la autenticidad de la cultura ancestral, que es la base fundamental del desarrollo ascendente de la nueva sociedad ecuatoriana.

La profesión se define por los conocimientos técnicos que alcanza el egresado como sujeto transformador de la sociedad, y por su integración al medio contextual con competencias de emprendimientos que le permiten interactuar desde el conocimiento de su entorno y diseminando los saberes.

La educación ecuatoriana está enfocada a la multiculturalidad, la ecología del saber y a su proyección globalizada relacionada con el medio ambiente, mediante el desarrollo de

competencias genéricas y específicas que se deben enseñar y aplicar desde la universidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (estilo APA de citas)

- Casasola R. W. (2011) Guía básica para elaborar un ensayo académico. Disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/guia-basica-elaborar-ensayo-academico/guia-basica-elaborar-ensayo-academico.shtml>.
- Gervilla Castillo. E, (1998). La educación del carácter hoy. Hacia la conquista del bien. Revista de ciencias de la educación. Órgano del Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación
- Gimeno Sacristán. J, (2000). La preparación de los tutores para orientar los proyectos de vida profesionales.
- Nahum Morín. E, (1977). Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro.
- Rosano Ochoa. S, (2014). La cultura de la diversidad y la educación inclusiva.
- Samuel Khun. T, (1970). Segundos pensamientos sobre paradigmas.
- SEMPLADES. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2013). Plan Nacional para el Buen Vivir. Quito, Ecuador.
- Sousa Santos. B, (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder.
- Sousa Santos. B, (2011). Pensamiento abismal y ecología de saberes ante la ecuación de la modernidad. En homenaje a la obra de Boaventura de Sousa Santos. Revista: Utopía y Praxis Latinoamericana.

